

СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ИХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕЧИ

Даурова Гулрух Озодходжаевна

Шухратова Рухшона Шерзод кызы

Самаркандский государственный педагогический институт

Педагогический факультет

Направление: Начальное образование Студентки 1 курса.

Джураева Фарахбону

Преподаватель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418144>

Аннотация. В статье рассматриваются степени сравнения прилагательных в русском языке, их семантические особенности и выразительные функции в речи.

Анализируются структурные типы форм степеней сравнения, способы их образования и функционирования в различных стилях речи. Особое внимание уделяется роли сравнительных конструкций в создании выразительности, эмоциональной окраски и индивидуального стиля высказывания.

Ключевые слова: прилагательное, степени сравнения, грамматика, сравнительная степень, превосходная степень, выразительность, семантика.

DEGREES OF COMPARISON OF ADJECTIVES AND THEIR EXPRESSIVE POTENTIAL IN SPEECH

Abstract. This article examines the degrees of comparison of adjectives in Russian, their semantic features, and expressive functions in speech. The article analyzes the structural types of forms for degrees of comparison, their formation, and their functioning in various speech styles.

Particular attention is paid to the role of comparative constructions in creating expressiveness, emotional coloring, and individual style of utterance.

Keywords: adjective, degrees of comparison, grammar, comparative degree, superlative degree, expressiveness, semantics.

Прилагательное как самостоятельная часть речи обозначает признак предмета и обладает рядом грамматических категорий, среди которых особое место занимает категория степеней сравнения. Эта категория служит для выражения количественной характеристики признака, позволяет сравнивать предметы по определённым качествам и усиливать или ослаблять признак в зависимости от контекста.

Степени сравнения прилагательных не только выполняют грамматическую функцию, но и обладают значительным потенциалом для создания выразительности речи. Через них говорящий может передавать субъективное отношение, эмоциональную оценку и стилистические оттенки.

Категория степеней сравнения прилагательных отражает возможность изменения признака в количественном отношении. В русском языке традиционно выделяются три степени сравнения: положительная, сравнительная и превосходная.

– Положительная степень обозначает признак без указания на его интенсивность: красивый, умный, сильный.

– Сравнительная степень выражает признак в большей или меньшей степени по сравнению с другим предметом: красивее, умнее, сильнее.

– Превосходная степень обозначает наивысшую степень проявления признака: самый красивый, наилучший, сильнейший. Эти формы могут выражаться как синтетическим способом (при помощи морфем), так и аналитическим — с использованием служебных слов.

В русском языке существуют два основных способа образования сравнительных и превосходных форм — синтетический и аналитический.

Синтетический способ реализуется при помощи суффиксов:

– сравнительная степень: -ее (-ей), -ше — умнее, выше, проще;

– превосходная степень: -ейш-, -айш- — умнейший, красивейший, сильнейший.

Аналитический способ используется для выражения тех же значений с помощью слов более, менее, самый, наиболее, наименее: более красивый, менее интересный, самый добрый, наиболее важный.

Синтетические формы характерны для разговорного и художественного стиля, тогда как аналитические чаще встречаются в официально-деловой и научной речи, обеспечивая точность и нейтральность высказывания.

Семантика степеней сравнения связана с выражением градации признака.

Сравнительная степень обозначает не только количественное превышение, но и может выражать эмоциональную оценку, иронию, противопоставление: Сегодня лучше, чем вчера.

Превосходная степень выражает не только объективное превосходство, но и субъективное отношение говорящего:

Это был самый счастливый день в моей жизни. Таким образом, формы степеней сравнения выполняют не только грамматическую, но и экспрессивную функцию, участвуя в создании стилистического эффекта.

В зависимости от стиля речи формы степеней сравнения приобретают различные функции:

– В научном стиле они служат для точного указания на различия признаков (более высокий показатель, менее активный элемент).

– В публицистическом стиле выполняют воздействующую функцию, усиливая выразительность (наиболее острые проблемы современности).

– В разговорной речи используются для выражения субъективных эмоций и оценки (эта книга интереснее, чем та).

– В художественном стиле степени сравнения становятся средством создания образности и эмоционального напряжения:

Таким образом, употребление форм степеней сравнения зависит от целей коммуникации и жанровых особенностей текста. Выразительная функция степеней сравнения проявляется в способности передавать эмоциональные, оценочные и экспрессивные значения. Превосходная степень часто используется как средство гиперболы — преувеличения признака для усиления впечатления:

Ну да, он, конечно, умнее всех!

Иногда грамматическая форма сравнительной степени используется без прямого сравнения, приобретая усилительное значение:

Поскорее, погромче, потише! — эти формы выражают не сравнение, а степень интенсивности действия. Кроме того, формы степеней сравнения активно участвуют в создании образных средств речи, таких как метафора, эпитет, сравнение. Они придают речи живость и индивидуальность.

Современная речевая практика демонстрирует расширение возможностей употребления степеней сравнения. В разговорной и медиаречи наблюдается активное использование усиленных форм (самый лучший, наиболее оптимальный), хотя такие сочетания с точки зрения строгой грамматики считаются плеоназмами.

В интернет-коммуникации формы степеней сравнения нередко используются в ироническом, гиперболизированном смысле: самый добрейший человек, круче всех. Эти примеры показывают, что грамматическая категория способна адаптироваться к изменяющимся условиям общения, сохраняя при этом свои основные семантические функции.

Таким образом, развитие форм степеней сравнения отражает общие тенденции эволюции современного русского языка — стремление к эмоциональной выразительности, краткости и коммуникативной эффективности.

Степени сравнения прилагательных представляют собой важную грамматическую категорию русского языка, которая сочетает в себе формальные и семантические функции.

Они не только позволяют точно обозначать количественные различия признаков, но и служат мощным средством выразительности речи.

Через формы степеней сравнения говорящий может передавать субъективные оценки, эмоции и оттенки значения, создавая богатую палитру выразительных средств. Их активное использование в различных функциональных стилях делает категорию степеней сравнения одним из наиболее гибких и динамичных элементов современного русского языка.

Список литературы:

1. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. – М.: Наука, 1986.
2. Шведова Н. Ю. (ред.) Русская грамматика. – М.: Наука, 1980.
3. Лопатин В. В. Современный русский язык. Морфология. – М.: Просвещение, 2003.
4. Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. – М.: Языки славянской культуры, 2002.
5. Кубрякова Е. С. Язык и знание. – М.: Языки славянской культуры, 2004.
6. Грамматика современного русского литературного языка. – М.: АН СССР, 1970.
7. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. Морфология. – М.: Айрис-пресс, 2005.
8. Бондарко А. В. Функциональная грамматика. – Л.: Наука, 1984.
9. Кустова Г. И. Современные тенденции развития грамматики русского языка. – М.: РГГУ, 2012.
10. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука, 1982.

11. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Советская энциклопедия, 1966.
12. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. – Л.: Наука, 1974.
13. Плунгян В. А. Грамматические категории: формы, значения, функции. – М.: РГГУ, 2001.
14. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1987.
15. Головин Б. Н. Введение в языкознание. – М.: Просвещение, 1980.